

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Бакиева Д. П.
Хошимова Г.Ф.

Ташкентский фармацевтический институт
e-mail: dpb130621@gmail.com, тел. +998909988821
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749215>

Актуальность: В эпоху Древнего Мира развитие медицины: народной теургической и фармации было, в основном в странах Древнего Востока. Применением и изучением лекарственных средств для лечения больных занимались служители, в основном религиозного культа, затем это искусство перешло к врачам. Знания и опыт людей, зародившееся в борьбе за выживание, трансформировались вместе с обществом. Закономерно, что на этот процесс значительное влияние оказывала эпоха, ее социально-экономические и политические особенности. Наряду с этим представляет интерес исторический опыт отдельных стран и народов, их самобытный опыт и вклад в мировую историю медицинских и фармацевтических знаний.

Цель исследования: Целью изучения дисциплины является выделение этапов развития медицины и фармации, которые характеризуются определенным уровнем знаний по лекарствоведению; формирование системы знаний о развитии медицинской и фармацевтической деятельности на различных этапах исторического развития. Изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, медицины, фармации и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества.

Материалы и методы: История фармации изучает закономерности развития и историю врачевания, медицинских знаний и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества. Являясь важной частью всемирной истории науки и культуры, история фармации отражает развитие логики научной мысли как в прошлом, так и в современном мире, определяет подходы для объективной оценки теорий медицины и понимания современного этапа развития медицинской науки. Истории фармации раскрывает общие закономерности всемирно исторического процесса становления и развития врачевания и медицины с древнейших времен до современности, выявляет достижения каждой эпохи в области медицины в контексте духовной культуры человечества, показывает взаимодействие и единство факторов в формировании медицинской науки и практики в разных регионах земного шара.

Выводы: История человечества охватывает длительный период. На всем протяжении его развития человеком руководил инстинкт самосохранения, который позволил выжить ему в неблагоприятных климатических и природных условиях. Инстинкт самосохранения в совокупности с развитием интеллекта породил наблюдение, результаты которого легли в понятие «опыт». Опыт, передаваемый из поколения в поколение, стал формировать знание, которое в последствие обогащалось рациональными и иррациональными объяснениями. Опыт и знания, направленные на самосохранение, составили основу первых медицинских знаний, которые включали в себя первые навыки по врачеванию и лекарствоведению.

Список литературы

1. Н.В. Фёдорова, А.А. Скрипко, Л.Н. Геллер История Фармации Часть

Общемировые закономерности развития естественнонаучных и фармацевтических знаний 2022

2. Н.В. Фёдорова, А.А. Скрипко, Л.Н. Геллер История Фармации Часть 2. Особенности развития отечественной фармации 2022